

Bezeichnung_Variable	Einheit	Verwendung	Beschreibung
Laengengrad	[°]	Blatt "Ortskoordinaten" Spalte C; Blatt "Tracerfreisetzung" Zelle B23; Blätter "Route_300_m_AGL" + "Route_400_m_AGL" + "ROUTE_PKW" jeweils Spalte A; Blätter "LIDAR_Klaeranlage" + "SODAR_Klaeranlage" + "Meteorologie_Niederzier_Messung" jeweils Zelle L3	Längengrad aus Messungen mit GPS-Trackern oder Samsung Galaxy A53 5G unter Verwendung von OSMAnd Version 4.5
Breitengrad	[°]	Blatt "Ortskoordinaten" Spalte D; Blatt "Tracerfreisetzung" Zelle C23; Blätter "Route_300_m_AGL" + "Route_400_m_AGL" + "ROUTE_PKW" jeweils Spalte B; Blätter "LIDAR_Klaeranlage" + "SODAR_Klaeranlage" + "Meteorologie_Niederzier_Messung" jeweils Zelle M3	Breitengrad aus Messungen mit GPS-Trackern oder Samsung Galaxy A53 5G unter Verwendung von OSMAnd Version 4.6
UTM_32U_Hoch	[m]	Blatt "Ortskoordinaten" Spalte E; Blatt "Tracerfreisetzung" Zelle D23; Blätter "Route_300_m_AGL" + "Route_400_m_AGL" + "ROUTE_PKW" jeweils Spalte E; Gelaende Spalte A; Blätter "LIDAR_Klaeranlage" + "SODAR_Klaeranlage" + "Meteorologie_Niederzier_Messung" jeweils Zelle N3	Hochwert UTM Koordinate Zone 32U; umgerechnet aus Breitengrad (außer für Blatt "Gelaende", dort primäre Datenangabe im Datensatz)
UTM_32U_Rechts	[m]	Blatt "Ortskoordinaten" Spalte F; Blatt "Tracerfreisetzung" Zelle E23; Blätter "Route_300_m_AGL" + "Route_400_m_AGL" + "ROUTE_PKW" jeweils Spalte F; Blatt "Gelaende" Spalte B; Blätter "LIDAR_Klaeranlage" + "SODAR_Klaeranlage" + "Meteorologie_Niederzier_Messung" jeweils Zelle O3	Rechtswert UTM Koordinate Zone 32U; umgerechnet aus Längengrad (außer für Blatt "Gelaende", dort primäre Datenangabe im Datensatz)
Datum_Zeit_(UTC)	[tag.monat.jahr_stunde:minute:sekunde]	Blätter "Route_300_m_AGL" + "Route_400_m_AGL" + "ROUTE_PKW" jeweils Spalte D	Datum + Uhrzeit in einer Variable (entsprechend Ausgabe GPS-Tracker)
Hoehe	[mNN]	Blatt "Ortskoordinaten" Spalte G; Blatt "Tracerfreisetzung" Zelle F23; Blätter "Route_300_m_AGL" + "Route_400_m_AGL" + "ROUTE_PKW" jeweils Spalte C; Blatt "Gelaende" Spalte C; Blätter "LIDAR_Klaeranlage" + "SODAR_Klaeranlage" + "Meteorologie_Niederzier_Messung" jeweils Zelle P3	Höhe über Meeresspiegel des betreffenden Punktes; Höhensystem mNN; ermittelt mit GPS-Trackern oder Samsung Galaxy A53 5G unter Verwendung von OSMAnd Version 4.6
Freisetzung_Hoehe_AGL	[m]	Blatt "Ortskoordinaten" Spalte H; Blatt "Tracerfreisetzung" Zelle G23	Höhe AGL ("above ground level"); Höhe über Geländeoberfläche
Startzeit_Copter_(UTC)	[tag.monat.jahr_stunde:minute:sekunde]	Blatt "Tracerfreisetzung"; Spalte D	Landezeit des zur Tracerfreisetzung verwendeten UAS; keine Verwendung bei der weiteren Berechnung
Landezeit_Copter_(UTC)	[tag.monat.jahr_stunde:minute:sekunde]	Blatt "Tracerfreisetzung"; Spalte E	Startzeit des zur Tracerfreisetzung verwendeten UAS; keine Verwendung bei der weiteren Berechnung
Startzeit_Tracer_(UTC)	[tag.monat.jahr_stunde:minute:sekunde]	Blatt "Tracerfreisetzung"; Spalte F	Beginn der Tracerfreisetzung; verwendet zur Berechnung der Freisetzungsrates
Endzeit_Tracer_(UTC)	[tag.monat.jahr_stunde:minute:sekunde]	Blatt "Tracerfreisetzung"; Spalte G	Stopp der Tracerfreisetzung; verwendet zur Berechnung der Freisetzungsrates
Behaeltermasse_vorher	[kg]	Blatt "Tracerfreisetzung"; Spalte H	Masse des Tracerbehälters inklusive Tracer vor Aufstieg des UAS und Freisetzungsbeginn
Behaeltermasse_nachher	[kg]	Blatt "Tracerfreisetzung"; Spalte I	Masse des Tracerbehälters inklusive Tracer nach Freisetzungsende und Landung des UAS
Dispergierte_Flüssigkeit	[kg]	Blatt "Tracerfreisetzung"; Spalte J	Differenz zwischen Behaeltermasse_vorher und Behaeltermasse_nachher; verwendet zur Berechnung der Freisetzungsrates

Bezeichnung_Variable	Einheit	Verwendung	Beschreibung
Rate	[g/s]	Blatt "Tracerfreisetzung"; Spalte K	Quotient Dispergierte_Flüssigkeit/(Endzeit_Tracer_(UTC)-Startzeit_Tracer_(UTC)); berechnete Freisetzungsrates für den angegebenen Zeitabschnitt
Ventil	[]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte A	Nummer des Ventils im Messkoffer; Zuordnung zu Messröhrchen
Zeit_(UTC)	[stunde:minute:sekunde]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte B	Zeit Beginn der Beaufschlagung des jeweiligen Röhrchens (über Ventilnummer zugeordnet); Datum und Zeit vom GPS-Tracker getrennt ausgegeben
Datum_(UTC)	[tag.monat.jahr]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte C	Datum Beginn der Beaufschlagung des jeweiligen Röhrchens (über Ventilnummer zugeordnet); Datum und Zeit vom GPS-Tracker getrennt ausgegeben
Start_Temperatur	[°C]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte D	Lufttemperatur zu Beginn der Messung; nicht zur Berechnung verwendet
Start_Luftfeuchte	[%relH]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte E	Luftfeuchte zu Beginn der Messung; nicht zur Berechnung verwendet
Start_Luftdruck	[hPa]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte F	Luftdruck zu Beginn der Messung; nicht zur Berechnung verwendet
Start_geog_Breite	[°]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte G	geographische Breite zu Beginn der Messung
Start_geo_Laenge	[°]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte H	geographische Länge zu Beginn der Messung
Start_Korr_geo_Breite	[°]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte I	bei Fehlaufzeichnung aus den Daten zur Route korrigierte geographische Breite zu Beginn der Messung
Start_Korr_geog_Laenge	[°]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte J	bei Fehlaufzeichnung aus den Daten zur Route korrigierte geographische Länge zu Beginn der Messung
Start_Geschwindigkeit	[km/h]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte K	Geschwindigkeit des Messfahrzeugs/flugzeugs zu Beginn der Messung; nicht zur Berechnung verwendet
Start_Hoehe	[mNN]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte L	Hoehe in mNN des Messfahrzeugs/flugzeugs zu Beginn der Messung; nicht zur Berechnung verwendet
MFC_RAW	[digits 8 bit]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte M	?
MFC_Spannung	[V]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte N	Spannung an der Ansaugpumpe; nur Kontrollparameter; nicht zur Berechnung verwendet
MFC_Fluss	[l/min]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte O	

Bezeichnung_Variable	Einheit	Verwendung	Beschreibung
MFC_Korrekturfaktor	[]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte P	
MFC_korr_Fluss	[l/min]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte Q	
MFC_Oeffnungszeit	[ms]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte R	
End_Temperatur	[°C]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte S	Lufttemperatur zum Ende der Messung; nicht zur Berechnung verwendet
End_Luftfeuchte	[%relH]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte T	Luftfeuchte zum Ende der Messung; nicht zur Berechnung verwendet
End_Luftdruck	[hPa]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte U	Luftdruck zum Ende der Messung; nicht zur Berechnung verwendet
Stopp_geog_Breite	[°]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte V	geographische Breite zum Ende der Messung
Stopp_geo_Laenge	[°]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte W	geographische Länge zum Ende der Messung
Stopp_Korr_geo_Breite	[°]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte X	bei Fehlzeichnung aus den Daten zur Route korrigierte geographische Breite zum Ende der Messung
Stopp_Korr_geog_Laenge	[°]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte Y	bei Fehlzeichnung aus den Daten zur Route korrigierte geographische Länge zum Ende der Messung
End_Geschwindigkeit	[km/h]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte Z	Geschwindigkeit des Messfahrzeugs/flugzeugs zum Ende der Messung; nicht zur Berechnung verwendet
End_Höhe	[mNN]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AA	Höhe in mNN des Messfahrzeugs/flugzeugs zum Ende der Messung; nicht zur Berechnung verwendet
Entfernung_Messintervall	[m]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AB	Angabe zur Länge des Messintervalls aus GPS-Tracker; nicht zur Berechnung verwendet
Dauer_Messung	[ms]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AC	
MFC_Volumen	[l]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AD	
Messung_Start_UTM_32U_Rechts	[m]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AE	Rechtswert UTM Zone 32U zu Beginn der Messung; aus geographischer Länge berechnet

Bezeichnung_Variable	Einheit	Verwendung	Beschreibung
Messung_Start_UTM_32U_Hoch	[m]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AF	Hochwert UTM Zone 32U zu Beginn der Messung; aus geographischer Breite berechnet
Messung_Stopp_UTM_32U_Rechts	[m]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AG	Rechtswert UTM Zone 32U zum Ende der Messung; aus geographischer Länge berechnet
Messung_Stopp_UTM_32U_Hoch	[m]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AH	Hochwert UTM Zone 32U zum Ende der Messung; aus geographischer Breite berechnet
Messung_PICA_Nr.	[]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AI	Probenbezeichnung durch das Labor vergeben; entsprechend der Dateien "PICA-Bericht-20240824.pdf" + "PICA-Bericht-20240919.pdf" + "PICA-Bericht-20241019.pdf"
Messung_Analyse_Nr.	[]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AJ	"PiCA-Nr." der Messung durch das Labor vergeben; entsprechend der Dateien "PICA-Bericht-20240824.pdf" + "PICA-Bericht-20240919.pdf" + "PICA-Bericht-20241019.pdf"
Messung_AKR_Nr.	[]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AK	Gesamtnumerierung der Messung durch das Labor vergeben; entsprechend der Dateien "PICA-Bericht-20240824.pdf" + "PICA-Bericht-20240919.pdf" + "PICA-Bericht-20241019.pdf"
Konzentration	[pg/m ³]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AL	Angabe zu "Gehalt" in Einheit [pg/m ³]; entsprechend der Dateien "PICA-Bericht-20240824.pdf" + "PICA-Bericht-20240919.pdf" + "PICA-Bericht-20241019.pdf"
Konzentration	[g/m ³]	Blätter "Koffer_1_Flight_300_MESS" + "Koffer_2_Flight_400_MESS" + Koffer_3_Boden_MESS + Koffer_4_Flight_300_MESS Spalte AM	Konzentration in [g/m ³] umgerechnet aus Konzentration [pg/m ³]
FF	[m/s]	Blätter "LIDAR_Klaeranlage" + "SODAR_Klaeranlage" + "Meteorologie_Messung_Niederzier" diverse Spalten	Windgeschwindigkeit; jeweils für eine Messhöhe [m] AGL
DD	[°]	Blätter "LIDAR_Klaeranlage" + "SODAR_Klaeranlage" + "Meteorologie_Messung_Niederzier" diverse Spalten	Windrichtung; jeweils für eine Messhöhe [m] AGL
DC	[-]	Blätter "LIDAR_Klaeranlage" + "SODAR_Klaeranlage" + "Meteorologie_Messung_Niederzier" diverse Spalten	Diffusionskategorie bzw. Ausbreitungsklasse; Angabe als Pasquill-Klasse; A=sehr labil; B=labil;C=neutral-labil;D=neutral-stabil;E=stabil; F=sehr stabil